

KREATIVLIK TUSHUNCHASINING NAZARIY TAHLILI

Ochilov Og‘abek Narzullayevich

Qashqadaryo VXTXQTMOHM katta o‘qituvchisi

Asadova Moxira Kurbonovna

Qarshi tuman 5-maktab MMIBDO'

Annotatsiya: Maqolada kreativlik tushunchasi va uning ta’limiy ahamiyati, shaxsda kreativlik sifatlarini rivojlantirish yo’llari, tushuncha haqidagi mutafakkir va olimlarning ilmiy qarashlari, kreativlik shaxsni rivojlantiruvchi kategoriya sifatida inson tafakkuri, ma’naviyatining ajralmas qismi ekanligi yoritib berilgan.

Tayanch tushunchalar: kreativlik, kompetentlik, bilim, ko’nikma, malaka, mahorat, mas’uliyat, qiziqish, qat’iyat, o’z ustida ishlash.

Bugungi kunda inson aql-idroki, ilm-fan taraqqiyoti mahsulini kuzatar ekanmiz, har qadamda shaxs yaratuvchanligining beqiyos va hayratlanarli namunalariga duch kelamiz. Jumladan, virtual olam, sensorli aloqa vositalari, turli rang va shakldagi meva-sabzavotlar va poliz ekinlari, tuproqsiz mo‘l-hosil olish va boshqalar. Bularning barchasi shaxs tafakkurining oliy mahsulidir. Bugun biz uchun odatiy hisoblangan samolyot, vertolyot, kompyuter, telefon, ijtimoiy tarmoqlar, dronlar, hatto chiroqlar ham qachonlardir tasavvurda bo‘lgan, keyinchalik aql-idrok, tafakkur samarasi natijasida yaratilgan. Avtomobilning

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

ixtiro qilinishi insoniyat kreativligining muhim natijasi hisoblanadi. Bugun bunday yangiliklar kundalik turmushimizda qulayliklar yaratib, og‘irimizni yengil, uzog‘imizni yaqin qiladi. Shu tarzda kreativlik taraqqiyotning ajralmas bo‘lagiga aylangan. Barcha sohada ijodiy fikrlovchi mutaxassislariga talab va ehtiyoj yuqori. Ushbu ijtimoiy ehtiyojdan kelib chiqib, yosh avlodni ham kreativ tafakkur yuritishga o‘rgatish dolzarb ahamiyat kasb etishini ko‘rishimiz mumkin.

Shaxsda kreativlik sifatlarini rivojlantirish uchun dastlab bu tushunchaning mazmuni ustida to‘xtalib o‘tamiz. Kreativlik (lot., ing. “create” – yaratish, “creative” – yaratuvchi, ijodkor) – individning yangi g‘oyalarni ishlab chiqarishga tayyorligini tavsiflovchi va mustaqil omil sifatida iqtidorlilikning tarkibiga kiruvchi ijodiy qobiliyati[1].

Kreativlik deganda insonning yangilik yaratish, muammolarni yechishga qaratilgan ijodiy qobiliyati tushuniladi. Uning tagzamidida originallik, amaliylik, noodatiylik va erkinlik yotadi. Shuningdek, kreativ fikrlash muayyan masala yuzasidan har tomonlama fikrlash, bir nuqtaga turli rakursdan yondashishni anglatadi.

Kreativlik shaxsni rivojlantiruvchi kategoriya sifatida inson tafakkuri, ma’naviyatining ajralmas qismi hisoblanadi, u shaxs ega bo‘lgan bilimlarning ko‘pqirrali ekanligida emas, balki yangi g‘oyalarga intilish, o‘rnatilgan stereotiplarni isloh qilish va o‘zgartirishda, hayotiy muammolarni yechish jarayonida kutilmagan va noodatiy qarorlar chiqarishda namoyon bo‘ladi. Ya’ni berilgan bilimlarni takrorlash orqali kreativlikka erishib bo‘lmaydi, ijodiy fikrlash jarayonida yangi fikr, yangi g‘oyaning paydo bo‘lishi asosiy shartdir.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Ko‘pincha noodatiy fikrlar, yechimlar kutilmaganda inson xayoliga keladi. Buning uchun, avvalo, fikrlash jarayonidagi bir xillikka, odatiylikka barham berilishi lozim. Jahon ta’limi taraqqiyoti tajribasi shundan dalolat beradiki, jamiyat taraqqiyoti ta’limning takomillashishi va taraqqiy etishi bilan chambarchas bog‘liqdir. Shu boisdan bizning ta’lim tizimimizda ham tezkorlik bilan islohotlar olib borilmoqda. O‘zbekiston ta’lim tizimiga kreativlik haqidagi yondashuv va qarashlarning kirib kelishi uning jahon ta’lim tizimi bilan integratsiyalashib borayotganligidan dalolat beradi. Bugun boshqa sohalardagi kabi ta’lim tizimiga ham kreativlik tushunchasi kirib keldi. Ushbu tushunchani ta’lim tizimining har bosqichida tilga olmoqdamiz[3].

Buyuk mutafakkir Forobiy yetuklik xususiyatlaridan biri sifatida ijodkorlikka erishishda ham shaxs va jamoa munosabatlariga, jamoaning shaxs kamoloti ta’siriga alohida e’tibor qaratadi: “Har bir inson o‘z tabiati bilan shunday tuzilganki, u yashash va oliy darajadagi yetuklikka erishmoq uchun ko‘p narsalarga muhtoj bo‘ladi, u bir o‘zi bunday narsalarni qo‘lga kirita olmaydi, ularga erishish uchun insonlar jamoasiga ehtiyoj

BOSH_ADMIN, [31.10.2022 19:58]

tug‘iladi. Shu sababli yashash uchun zarur bo‘lgan, kishilarni bir-biriga yetkazib beruvchi va o‘zaro yordamlashuvchi ko‘p kishilarning birlashuvi orqaligina odam o‘z tabiati bo‘yicha intilgan yetuklikka erishuvi mumkin. Bunday jamoa a’zolarining faoliyati bir butun holda ularning har biriga yashash va yetuklikka erishuv uchun zarur bo‘lgan narsalarni yetkazib beradi”.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Inson qobiliyatini ikkiga: tugʻma va orttirilgan qobiliyat turlariga boʻlgan Forobiy insonni kamol toptirish jarayonini inson oʻz hayoti davomida ilm, hunar oʻrganish, axloqiy qonun-qoidalarni egallashi va sanʼatni hayotiy tajribasi bilan boyitishi orqali sodir boʻlishini taʼkidlaydi.

Abu Ali ibn Sino inson faoliyatida, dunyoni oʻrganishda aqlga, ilmga tayanishga ustuvorlik beradi va muammo yechimida mantiq ilmiga asoslanish lozimligini taʼkidlaydi: “Aql tarozusida tortib koʻrilmagan har qanday bilim asossizdir. Shu bois mantiq ilmini oʻrganmoq juda muhim”. Uning fikricha, ilm olishdan toʻxtash esa insonning halok boʻlishi demakdir: “Ruh - shamchiroqqa, bilim - ana shu shamchiroqdan taralayotgan yogʻduga, Allohning zakosi - moyga oʻxshaydi. Shamchiroq yonishdan toʻxtamas ekan - sen tiriksan. Agar u oʻchsa - sen halok boʻlasan”.

Maʼrifatparvar olimlardan biri Abdulla Avloniyning ilm, ijod va maʼnaviy va jismoniy komillikka, maqsadga erishmoqlikning asosiy shartlaridan biri sifatida say va gʻayratni koʻrsatadilar. “Bir ishga mashgʻul boʻlgan kishilar vaqtning oʻtganini bilmas, yalqov kishilar uchun bir soat oʻtkarmak qiyomatdan qiyindur. Gʻayrat vujudimizga quvvati masʼud va baxtiyor boʻlishimizga sababdur. Shuning uchun har birimiz say qilub, oʻz kuchimiz ila maishatimizga kerak boʻlgan narsalarni topub, boshqalarga muhtoj boʻlmay rohatda yashamogʻimiz lozimdur. Sihatimiz, saodatimiz, sarvatimiz, qanoatimiz, sabrimiz, fazilatimiz, alhosil, butun hayotimiz harakatimizga bogʻliqdur. Harakatlik kishilar tezgina maqsadlariga yeturlar. Yalqov kishilar har narsadan mahrum, doim boshqalarning yordamiga muhtoj boʻlub xorlikda qolurlar”[2].

Demak, kreativlik individning yangi gʻoyalarni ishlab chiqarishga tayyorlikni tavsiflovchi hamda mustaqil omil sifatida kreativlikning tarkibiga kiruvchi

ijodiy qobiliyati ma’nosini ifodalaydi. Shaxsning kreativligi uning tafakkurida, muloqotida, his-tuyg‘ularida, muayyan faoliyat turlarida namoyon bo‘ladi. Kreativlik shaxsni yaxlit holda yoki uning muayyan xususiyatlarini, o‘tkir zehni tavsiflaydi. Shuningdek, kreativlik kasbiy kompetentlikning muhim omili sifatida aks etadi.

Ken Robinsonning fikriga ko‘ra, “kreativlik – o‘z qiymatiga ega original g‘oyalar majmui” sanaladi.

Govard Gardner esa o‘z tadqiqotlarida tushunchani shunday izohlaydi: “kreativlik–shaxs tomonidan amalga oshiriladigan amaliy harakat bo‘lib, u o‘zida muayyan yangilikni aks ettirishi va ma’lum amaliy qiymatga ega bo‘lishi lozim”[1].

Amabaylning yondashuvi nuqtai nazarida ifodalanishicha, kreativlik “muayyan soha bo‘yicha o‘zlashtirilgan puxta bilimlar bilan birga yuqori darajada noodatiy ko‘nikmalarga ham ega bo‘lish” demakdir.

Ko‘plab tadqiqotlarda intellekt va kreativlik o‘rtasidagi aloqadorlik xususida turlicha qarashlar mavjud. Bir guruh tadqiqotchilar ular o‘rtasida hech qanday bog‘liqlik yo‘q ekanligini uqtirsalar, ikkinchi guruh vakillari kreativlik va intellekt darajasi bir-biriga bog‘liq ekanligini ta’kidlaydilar.

“Kreativlik” tushunchasi o‘zida madaniy xilma-xillikni aks ettiradi. G‘arb kishilari uchun kreativlik, umuman olganda, yangilik yaratish hisoblanadi. Ular kreativlik negizida noan’anaviylik, qiziquvchanlik, tasavvur, hazil-mutoyiba tuyg‘usi va erkinlik mavjud bo‘lishiga e’tiborni qaratadilar.

Sharq olimlari esa, aksincha, kreativlikni ezgulikning qayta tug‘ilish jarayoni, deb tushunadilar. Garchi g‘arblik va sharqliklarning kreativlik borasidagi qarashlari turlicha bo‘lsa-da, biroq, har ikki madaniyat vakillari ham mazkur sifat va unga egalikni yuqori baholaydilar.

BOSH_ADMIN, [31.10.2022 19:58]

Ko‘pgina kishilar o‘zlarida kreativlik qobiliyati mavjud emas, deb hisoblaydilar. Buni ikki xil sabab bilan asoslash mumkin: birinchidan, aksariyat kishilar aslida “kreativlik” tushunchasi qanday ma’noni anglatishini yetarlicha izohlay olmaydilar; ikkinchidan, kreativlik negizida bevosita qanday sifatlar aks etishidan bexabarlar. Ayni shu o‘rinda shuni alohida qayd etib o‘tish joizki, har bir shaxs tabiatan kreativlik qobiliyatiga ega. Xo‘sh, bu borada pedagoglar o‘zlarida kreativlik qobiliyati mavjudligini qanday namoyon eta olishlari mumkin.

Bu o‘rinda Patti Drapeau shunday maslahat beradi: “Agarchi o‘zingizni kreativ emasman, deb hisoblasangiz, hozirdanoq kreativ tafakkurni rivojlantirishga qaratilgan darslarni tashkil eta boshlashingizni maslahat beraman. Aslida, gap sizning ijodkor va kreativ bo‘lganingiz yoki bo‘lmaganingizda emas, balki darslarni kreativlik ruhida tashkil etishingiz va yangi g‘oyalarni amalda sinashga intilishingizdadir”[1].

Nuaye Didye “kreativ tafakkur bir vaqtning o‘zida ham alohida xodimning tafakkur shakli va butun jamoaning faoliyat prinsipi bo‘lishi mumkin bo‘lgan metodikaning birligi” sifatida ta’riflash bilan birga kreativ tafakkur quyidagi jihatlari bilan tavsiflanishini qayd etadi:

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

an'anaviy rakursni o'zgartirib, vaziyatga boshqa bir tomondan yondashish;

doimiy qo'llanilib kelingan yondashuv va ishlab chiqilgan qarorlardan voz kechish;

qo'yilgan savollarga nostandart javob topish;

turli yondashuvlardan foydalanish va natijada yangi mahsuldor g'oyalarni ishlab chiqish.

Kreativlikni "hozirgi davrning yangi g'oyalar yaratuvchanligi bilan tavsiflanuvchi muhim komponenti" sifatida ta'riflagan V.V.Moroz uni insonlarga jamiyatdagi doimiy o'zgarishlarga moslashishi uchun xizmat qiladi, deb ta'kidlaydi. Uningcha, jamiyat doimiy o'zgarishda, ayniqsa so'nggi davrlarda o'zgarishlar o'ta tezkor, insonlar esa taraqqiyot natijasida yuzaga keladigan muammolar kreativ yechimlarini topishlariga yordam beradi.

Shuningdek, kreativlik "tafakkurning o'ziga xos muhim shakli" sifatida ham ta'riflanadi. Kreativlikning barcha insonlar uchun "normal" holat ekanligi borasidagi qarashlar juda ko'plab bahslarga sabab bo'lmoqda. Agarda kreativlik bu insonlar uchun normal holat bo'ladigan bo'lsa, demak, u barcha insonlarga xos bo'lmog'i ham lozim. Bunday qarashlarga qo'shilgan K.A.Torshina kreativlikni yana shaxsiy sifatlarga bog'laydi. Ya'ni "Kreativlik – normal holat, ammo uning namoyon bo'lish darajasi shaxsiy sifatlardan va muhit tavsifiga bog'liqdir".

Kreativ shaxs muammosi J.Gilford tomonidan kengroq tadqiq etilgan bo'lib, kreativlikni shaxsning muhim qobiliyati sifatida quyidagi 6 ta parametrlarini ajratib ko'rsatadi:

1) muammoni aniqlash va muammoni qo'ya bilish;

- 2) g‘oyalarni generatsiyalash;
- 3) g‘oyalarni ishlab chiqish;
- 4) nostandart javoblarni qabul qila olish - originallik;
- 5) qo‘shimcha detallarni qo‘shish asosida g‘oyani takomillashtirish;
- 6) muammoning noan’anaviy va nostandart yechimini topish.

Yuqorida bildirilgan fikrlarga tayangan holda “kreativlik” tushunchasini quyidagicha sharhlash mumkin: Shaxsning kreativligi uning tafakkurida, muloqotida, histuyg‘ularida, muayyan faoliyat turlarida namoyon bo‘ladi. Kreativlik shaxsni yaxlit holda yoki uning muayyan xususiyatlarini tavsiflaydi. Kreativlik iqtidorning muhim omili sifatida ham aks etadi. Qolaversa, kreativlik zehni o‘tkirlikni belgilab beradi, ta’lim oluvchilar e’tiborini ta’lim jarayoniga faol jalb etishni ta’minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Muslimov N.A, Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M, To‘rayev A.B. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari. -T. “Sano standart” nashriyoti, 2015.-73 b.
2. Soatov.A.J. Metodologik asos fan mohiyatini o‘rganishning muhim asosi saifatida. Ta’lim va rivojlanish tahlili. Respublika onlayn ilmiy jurnal. Fevral 2022.-212-215-b.
3. Urinova L.Sh. Diqqat va uning sifatlari. Ta’lim va rivojlanish tahlili. Respublika onlayn ilmiy jurnal. Yanvar 2022.-161-163 b.